

How do mutations in DNA damage response affect plant performance under non-optimal metal supply?

S-Modul Bericht von Moritz Schröder
S-Modul Molekulare Pflanzenphysiologie WS 16/17
Betreuerin: Dr. Maria Bernal

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	2
1. Einleitung.....	3
2. Material & Methoden.....	4
2.1 Samen Serilisation:.....	4
2.2 Sterilfiltration.....	4
2.3 Samen Aussaat und Stratifikation.....	4
2.4 Pflanzenaufzucht.....	4
2.5 Wurzellängen Messung.....	5
2.6 Chlorophyllbestimmung mit Methanol.....	5
2.7 Vorbereitung der Proben für ICP-OES.....	5
2.8 ICP-OES Messung.....	5
3. Ergebnisse.....	6
3.1 Test der Toxizität von Nickel in <i>A. thaliana</i> Wild-Typ Pflanzen.....	6
3.1.1 Test der Toxizität von Nickel in <i>A. thaliana</i> Mutanten <i>ddb2</i> und <i>ung</i>	8
3.2 Test der Toxizität von Zink in <i>A. thaliana</i> Wild-Typ Pflanzen.....	11
3.3 Test der Toxizität von Arsen in <i>A. thaliana</i> Wild-Typ Pflanzen.....	13
4. Diskussion.....	15
4.1 Test der Toxizität von Nickel in <i>A. thaliana</i> Wild-Typ Pflanzen und Mutanten.....	15
4.2 Test der Toxizität von Zink in <i>A. thaliana</i> Wild-Typ Pflanzen:.....	15
4.3 Test der Toxizität von Arsen in <i>A. thaliana</i> Wild-Typ Pflanzen.....	16
5. Literaturverzeichnis.....	17
6. Rohdaten.....	18
Siehe Dropboxordner.....	18

Abkürzungsverzeichnis

- BER (*base excision repair*)
- DDB (*damaged DNA-binding*)
- ddH₂O: Aqua bidest.
- DDR (*DNA damage response*)
- NER (*nucleotide excision repair*)
- UNG (*uracil DNA glycosylase*)
- ICP – OES: Induktiv gekoppeltes Plasma – optisches Emissionsspektrometer
(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometer)
- ICP – OES: Induktiv gekoppeltes Plasma – optische Emissionsspektrometrie
(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry)
- ü.N.: über Nacht

1. Einleitung

Schwermetallverseuchte Böden sind ein großes Problem in unserer modernen, industrialisierten Welt. Sie verringern die ohnehin geringe, verfügbare Fläche in modernen Ballungsgebieten, die als Baugrund für Wohnungen oder als Agrarfläche genutzt werden könnte und müssen oft mit teuren und aufwendigen Baumaßnahmen saniert werden, denn Schwermetalle haben meist in höheren Konzentrationen eine toxische Wirkung auf Organismen. Aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen wie Schwermetalle auf Organismen wirken und wie diese toxische Wirkung zustande kommt.

Alle Organismen, besonders Pflanzen, sind ständigem Umweltstress und genotoxischen Substanzen aus ihrem eigenen Metabolismus ausgesetzt, welche entweder direkte oder indirekte DNA-Schäden hervorrufen können (Spampinato et al. 2016). Metalle wie Al (Aluminium) interagieren teilweise mit der DNA von Pflanzen bzw. greifen in die DNA Reparatur Mechanismen der Pflanzen ein. Mutanten, die eine erhöhte Al Toleranz aufweisen besitzen häufig Mutationen im *DNA damage response* (DDR) *pathway* (Eekhout et al., 2017). Dies legt die Vermutung nahe, dass auch andere, für Organismen schädliche Metalle, wie die Schwermetalle eine ähnliche Wirkungsweise haben und an ähnlichen Stellen Interagieren.

Die Anwesenheit von Metallen in höheren Konzentrationen führt zur Veränderung diverser Physiologischer Parameter, wie Wurzellänge, Chlorophyllgehalt und Biomasse (Eekhout et al., 2017).

Aus diesem Grund sollen im Folgenden *Arabidopsis thaliana* Mutanten mit Mutationen in der DDR (DNA damage response) auf diese Parameter unter dem Einfluss verschiedener Konzentrationen NiSO_4 untersucht werden. Die zu untersuchenden Mutanten sind *ddb2*, mit einer Mutation in der DDB2 Untereinheit des DDB (*damaged DNA-binding*) Proteinkomplexes, welche Teil des *nucleotide excision repair* (NER) Mechanismus' ist und *ung*, welche eine Mutation in der *uracil DNA glycosylase* (UNG) des *base excision repair* (BER) Mechanismus besitzt (Spampinato et al. 2016).. Als Kontrolle wurde vor dem Testen der Mutanten, für jedes in weiterführenden Experimenten zu untersuchende Metall (ZnSO_4 , $\text{Na}_2\text{AsO}_4\text{H}$) der *Arabidopsis thaliana* Wild-Typ Col-0 auf den gleichen Konzentrationen aufgezogen und untersucht.

2. Material & Methoden

2.1 Samen Serilisation:

Zur Sterilisation der *Arabidopsis thaliana* Samen wurden diese in 1,5 ml Reaktionsgefäßen mit je 1 ml 70%igem Ethanol 5 Minuten lang, bei regelmäßigem Durchmischen inkubiert. Anschließend wurde das Ethanol wieder entfernt und 2 mal 1 ml steriles, destilliertes Wasser hinzugegeben und wieder entfernt. Anschließend wurde 1 ml „50% Bleach“ (13 % (w/v) NaOCl, 0,05% (w/v) Tween 20) hinzugegeben und die Samen darin für 10 Minuten bei ständigem Durchmischen inkubiert.

Nach dem Entfernen des 50 %igen Bleach wurden die Samen erneut 4 mal mit je 1 ml sterilem, destilliertem Wasser gespült.

2.2 Sterilfiltration

Die getesteten Schwermetalllösungen wurden mithilfe einer 10 ml Spritze und Sterilfiltern unter der Sterilbank sterilfiltriert.

2.3 Samen Aussaat und Stratifikation

Zur Auskeimung wurden die Samen von *Arabidopsis thaliana* zunächst auf square plates mit 1 x Hydroponic growth solution (HG) nach Hoagland (in abgeänderter Form: 1,5 mmol/L $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, 0,28 mmol/L KH_2PO_4 , 0,75 mmol/L MgSO_4 , 1,25 mmol/L KNO_3 ; 0,5 $\mu\text{mol/L}$ CuSO_4 , 1,0 $\mu\text{mol/L}$ ZnSO_4 , 5 $\mu\text{mol/L}$ MnSO_4 25 $\mu\text{mol/L}$ H_3BO_3 , 0,1 $\mu\text{mol/L}$ Na_2MoO_4 , 50 $\mu\text{mol/L}$ KCl , 3 mmol/L MES-KOH pH 5,7, 5 $\mu\text{mol/L}$ Fe-HBED) mit 0,8 % Agarose und 1 % Saccharose auf 3 Linien mit je 20 Samen pro Platte ausgesät und für drei Tage bei 4 °C ü.N in Dunkelheit belassen.

2.4 Pflanzenaufzucht

Nach drei Tagen bei 4 °C in Dunkelheit wurden die Samen auf den Platten mit 1 % Saccharose ins Licht überführt (Phytotron 16 h Licht, 8 h Dunkelheit, bei Tag 22 °C, bei Nacht 18 °C, 120 μE).

Nach weiteren fünf Tagen der Keimung im Licht wurden gleichwertige Setzlinge auf Platten mit 1 x HG mit 0,8% Agarose und den jeweilig getesteten sterilen Schwermetalllösungen (NiSO_4 , ZnSO_4 , $\text{Na}_2\text{AsO}_4\text{H}$) in verschiedenen Konzentrationen

(Nickel: 0, 50, 100, 150, 200 μM ; Zink: 1, 5, 30, 80, 200 μM ; Arsen: 0, 7,5, 15, 50, 100 μM) in einer Dreifachbestimmung mit je 15 Pflanzen pro Platte überführt.

2.5 Wurzellängen Messung

Am Tag der Überführung wurden die Wurzelenden der Pflanzen markiert und über einen Zeitraum von 7-10 Tage gemessen.

2.6 Chlorophyllbestimmung mit Methanol

Zur Chlorophyllbestimmung wurden die Sprösslinge von jeweils drei Pflanzen pro Platte verwendet und zuvor ihr Frischgewicht bestimmt.

Anschließend wurden diese in 2 ml Reaktionsgefäßen mit jeweils 2 ml 100%igem Methanol gegeben und für 15 Minuten bei regelmäßigem Durchmischen auf 70 °C erhitzt. Anschließend wurden die Proben 5 Minuten lang auf Eis inkubiert und danach zentrifugiert (1 min, 14000 rpm Microfuge 22R Centrifuge). Abschließend wurden je 200 μl auf eine *microplate* aufgetragen und bei 652 und 665 nm im *microplate reader spectrophotometer* gemessen.

2.7 Vorbereitung der Proben für ICP-OES

Zunächst wurden die Pflanzen geerntet, Wurzeln von Sprösslingen getrennt und das Frischgewicht bestimmt. Anschließend wurden diese in eiskalter *desorption solution I* (2 mM CaSO_4 , 10 mM Na_2EDTA , 1 mM MES-KOH pH 5,7) für 10 min auf Eis regelmäßig geschüttelt. Danach wurde Lösung I entfernt und das Pflanzenmaterial für drei Minuten in eiskalter *desorption solution II* (0,3 mM bathophenanthrolindisulfonsäure, 5,7 mM Natriumdithionit) regelmäßig geschüttelt. Abschließend wurde Selbiges zweimal mit einem vergleichbaren Volumen eiskalten ddH_2O wiederholt, das Pflanzematerial zum Vortrocknen kurz auf Wartman Papier gelegt und bei 60 °C drei Tage lang getrocknet.

2.8 ICP-OES Messung

Für die ICP-OES Messung wurden das Gewicht der getrockneten Pflanzenmaterialien in spezial Duran Reagenzgläsern bestimmt. Anschließend wurden je 2 ml 65%ige (w/v) HNO_3 hinzugegeben. Als Blank wurden nur die 2 ml 65%ige (w/v) HNO_3 und als Referenzwert 20 mg Tabak INCT-PVTL-6 verwendet. Die

Proben wurden dann ü.N. stehen gelassen. Am Tag darauf wurden die Proben für 60 min auf 80 °C und für 90 min bei 120 °C unter dem Abzug erhitzt. Anschließend wurden die Proben mit Eis auf ca. 50 °C abgekühlt, 1 ml H₂O₂ hinzugegeben und für 30 min bei Raumtemperatur belassen.

Danach wurden die Proben erneut 30 Minuten lang auf 60 °C und dann für 30 min auf 100 °C erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wurden die Proben auf 10 ml mit sterilem ddH₂O aufgefüllt und im ICP-OES gemessen.

3. Ergebnisse

3.1 Test der Toxizität von Nickel in *A. thaliana* Wild-Typ Pflanzen

Im folgenden Experiment wird der *Arabidopsis thaliana* Wild-Typ Col-0 auf 1 x HG Medium mit 0,8% Agar und NiSO₄ in den Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 µM getestet.

Abbildung 1 Wachstum des Wild-Typs Col-0 von *A. thaliana* auf 1x HG-Medium mit unterschiedlichen Nickelkonzentrationen. (A) ohne Nickel. (B) 50 µM Nickel. (C) 100 µM Nickel. (D) 150 µM Nickel. (E) 200 µM Nickel.

In Abbildung 1 ist zu sehen, dass die *Arabidopsis thaliana* Kontrollpflanzen auf Medium ohne Nickel (A) am stärksten gewachsen sind und diese bereits mit ihren Wurzeln das Ende der Platte berühren. Bei den nachfolgenden Nickelkonzentrationen nimmt das Wachstum sowohl der Wurzeln, als auch der Sprosse mit jeder Konzentration weiter ab (von B nach E) wobei der Unterschied von (B) nach (C) am größten ist. Die Pflanzen auf Platte (E) weisen die stärkste Chlorose auf und sind bereits nahezu abgestorben (Abb. 1). Die stärksten Unterschiede lassen sich bei 50 μM und 100 μM erkennen.

Abbildung 2 A: Wurzellängen in mm pro Tag und die Wachstumsrate in mm pro Konzentration des *Arabidopsis thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit NiSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 μM . **B:** Totaler Chlorophyllgehalt in mg/g Frischgewicht des *A. thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit NiSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 μM . **C:** Nickel Konzentration in $\mu\text{g/g}$ Trockengewicht des *A. thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit NiSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 μM .

In Abbildung 2 **A** ist zu sehen, dass sich die größten Unterschiede in der Wurzellänge und der Wachstumsrate bei 50 μM und 100 μM Nickel im Medium im Vergleich zu der Kontrolle ohne Nickel ergeben. Dabei beträgt die Differenz je ca. zwei Drittel des Wild-typs.

Ohne Nickel im Medium haben die Pflanzen in Abbildung 2 **B** einen durchschnittlichen, totalen Chlorophyllgehalt von ca. 13,72 mg/g Frischgewicht erreicht und sind kontinuierlich chlorotischer geworden bis auf Werte nahe dem Nullpunkt bei 150 und 200 μM . Die Abnahme des Chlorophyllgehaltes zeigt dabei

einen relativ gleichmäßigen Verlauf bis zu einer Konzentration von 150 μM Nickel im Medium.

Bei den Pflanzen auf Platten ohne Nickel in Abbildung 2 **C** ist ersichtlich, dass diese nahezu kein Ni enthielten. Die Aufnahme von Ni in den Wurzeln ist bei der Konzentration 50 μM mit 1100,43 $\mu\text{g/g}$ Trockengewicht am höchsten. Die Sprosse haben bei 100 μM am meisten Ni aufgenommen, mit einem Wert von 680,36 $\mu\text{g/g}$ Trockengewicht. Danach sinkt die Ni Konzentration im Spross bis zu einer NiSO_4 Konzentration von 200 μM im Medium auf 485,94 $\mu\text{g/g}$ Trockengewicht und bei den Wurzeln auf 338,18 $\mu\text{g/g}$ Trockengewicht

3.1.1 Test der Toxizität von Nickel in *A. thaliana* Mutanten *ddb2* und *ung*

In der folgenden Abbildung ist der *Arabidopsis thaliana* Wild-Typ Col-0, sowie die Mutanten *ddb2* und *ung* auf 1 x HG Medium mit 0,8% Agar und NiSO_4 in den Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 μM zu sehen. Die Mutanten wurden in einer Dreifachbestimmung auf unterschiedlichen Dritteln der Platten herangezogen, um eine Standortabhängigkeit der Ergebnisse auszuschließen.

Abbildung 3 Wachstum des Wildtyps Col-0 von *A. thaliana* im Vergleich mit den Mutanten *ddb2* und *ung* auf 1 x HG-Medium mit unterschiedlichen Nickelkonzentrationen. **(A)** ohne Nickel. **(B)** 50 μM Nickel. **(C)** 100 μM Nickel. **(D)** 150 μM Nickel. **(E)** 200 μM Nickel.

Auf der Kontroll-Platte ohne NiSO₄ (A) in Abbildung 3 sind alle Pflanzen am stärksten gewachsen und berühren mit ihren Wurzeln bereits das Ende der Platte. Bei den nachfolgenden Nickel Konzentrationen nimmt das Wachstum sowohl der Wurzeln, als auch der Sprosse mit jeder Konzentration weiter ab (von B nach E) wobei der Unterschied von (B) nach (C) am größten ist. Die Pflanzen auf Platte (E) weisen die stärkste Chlorose auf und sind bereits nahezu abgestorben.

Außer auf Platte (C) ist stets ein signifikanter Unterschied zwischen den Mutanten im Vergleich zum Wild-Typ zu erkennen. Generell weist die Mutante *ung* eine etwas stärkeres Wachstum auf, als *ddb2*.

Abbildung 4 Wurzellängen in mm pro Tag und die Wachstumsrate in mm pro Konzentration des *Arabidopsis thaliana* Wild-Typs Col-0 und den Mutanten *ddb2* und *ung* auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit NiSO₄ aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 µM.

Die Wurzellängen des Wild-Typs in Abbildung 4 **A** zeigen bis Tag 4 einen relativ linearen Verlauf von ca. 4, 63 mm und erreichen einen Wert von ca. 23,47 mm. Danach steigt der Wert bis Tag 7 der Messung an, auf ca. 51,63 mm. Bei 200 µM sind es nur 3,9 mm. Mit steigender NiSO₄ Konzentration im Medium nimmt die Wurzellänge kontinuierlich ab, der Verlauf ist jedoch auch bei den Mutanten stets der Kontrolle mit 0 µM sehr ähnlich. Die Grafen in Abbildung 4 **B** der Wurzellängen der Mutante *ddb2* verlaufen dagegen etwas linearer und erreichen einen geringeren Maximalwert bei 0 µM von ca. 15,83 mm und bei 200 µM von ca. 2,97 mm. Die Grafen der Wurzellängen der Mutante *ung* in Abbildung 4 **C** verlaufen etwas steiler

und erreichen einen geringeren Maximalwert bei 0 μM von ca. 39,33 mm und bei 200 μM von ca. 2,57 mm. Auch die Mutanten weisen einen starken Anstieg ab dem 4. Tag in ihrem Wachstum auf.

Die Wachstumsraten in Abbildung 4 **D** sind beim Wild-Typ Col-0 am höchsten und bei den Mutanten geringer, wobei *ung* bis zu einer Konzentration von 150 μM eine stärkere Wachstumsrate aufweist, als *ddb2*. Danach, liegt die von *ddb2* höher. Mit steigender Konzentration nehmen die Wachstumsraten exponentiell ab bis sie die X-Achse und damit einen Wert um Null beinahe tangieren.

Abbildung 5 Totaler Chlorophyllgehalt in mg/g Frischgewicht des *A. thaliana* Wild-Typs Col-0 und den Mutanten *ddb2* und *ung* auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit NiSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 50, 100, 150, 200 μM .

Ohne Nickel im Medium haben die Pflanzen des Wild-Typs in Abbildung 5 einen Chlorophyllgehalt von ca. 15 mg/g Frischgewicht erreicht, wobei die Mutante *ddb2* auf Medium ohne Nickel einen äußerst hohen Chlorophyllgehalt besitzt. Die Mutante *ung* weist dagegen einen Chlorophyllgehalt von ca. einem Drittel weniger, als der des Wild-Typs auf. Die größten Unterschiede zur Kontrolle allgemein ergeben sich im Vergleich von 0 μM zu 50 μM und 200 μM . Der größte Unterschied in den Mutanten bzw. allen Genotypen ist bei 50 μM zu sehen.

3.2 Test der Toxizität von Zink in *A. thaliana* Wild-Typ Pflanzen

In diesem Experiment wird der *Arabidopsis thaliana* Wild-Typ Col-0 auf 1 x HG Medium mit 0,8% Agar und $ZnSO_4$ in den Konzentrationen 1, 5, 7,5, 30, 200 μM zu getestet.

Abbildung 6 Wachstum des Wildtyps Col-0 von *A. thaliana* auf 1x HG-Medium mit unterschiedlichen Zinkkonzentrationen. (A) 1 μM Zink. (B) 5 μM Zink. (C) 30 μM Nickel. (D) 80 μM Nickel. (E) 200 μM Nickel.

Die Kontrollpflanzen auf Medium ohne Zink (A) in Abbildung 6 sind am stärksten gewachsen, jedoch ist der Unterschied zu den Konzentrationen (B) und (C) äußerst marginal. Bei den nachfolgenden Zink Konzentrationen nimmt das Wachstum stark ab (D nach E) wobei der Unterschied von (D) zu (E) sehr gering ist.

Das Wachstum der Wurzeln ist ab Konzentration (D) nur geringfügig weniger geworden.

Abbildung 7 A: Wurzellängen in mm pro Tag und die Wachstumsrate in mm pro Konzentration des *Arabidopsis thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit ZnSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 1, 5, 30, 80, 200 μM . **B:** Totaler Chlorophyllgehalt in mg/g Frischgewicht des *A. thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit ZnSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 1, 5, 30, 80, 200 μM . **C:** Zn Konzentration in $\mu\text{g/g}$ Trockengewicht des *A. thaliana* Wild-Typs Col-0, aufgetrennt in Spross und Wurzeln auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit ZnSO_4 aufgetragen gegen die Konzentrationen 1, 5, 30, 80, 200 μM .

Der Graf der Wurzellängen der Pflanzen auf Medium mit 1 μM ZnSO_4 in Abbildung 7 **A** zeigt einen Sattelpunkt bei 35,38 mm an Tag 5 und steigt dann weiter relativ linear auf 59,33 mm bei Tag 7 an. Die Pflanzen auf den weiteren Konzentrationen zeigen einen ähnlichen Verlauf, dabei nehmen die Gesamtlängen mit steigender ZnSO_4 Konzentration im Medium ab. Die Wachstumsrate verläuft von 13,59 mm bei 1 μM bis zu 30 μM relativ gleich und sinkt dann auf 6,54 mm bei 200 μM .

Die stärksten Unterschiede ergeben sich bei 80 und 200 μM im Vergleich zur Kontrolle ohne Zink.

Auf Medium mit 1 μM ZnSO_4 weisen die Pflanzen in Abbildung 7 **B** den höchsten Gehalt von ca. 11,4 mg/g Frischgewicht auf. Die Pflanzen auf Medium mit einer Konzentration von 5 μM ZnSO_4 zeigen bereits einen deutlich geringeren Chlorophyllgehalt von weniger als einem Drittel des Wild-typs. Danach sinkt dieser bis 200 μM nur schwach ab. Die größten Unterschiede ergeben sich bei 80 und 200 μM ZnSO_4 .

Die Zn Konzentrationen in den Pflanzen in Abbildung 7 **C** von ca. 220,19 µg/g Trockengewicht der Sprosse und ca. 269,75 µg/g Trockengewicht der Wurzeln bei 1 µM ZnSO₄ im Medium auf ca. 1409,55 µg/g Trockengewicht der Sprosse und ca. 3001,587 µg/g Trockengewicht der Wurzeln bei 80 µM ZnSO₄ ist exponentiell angestiegen. Die Konzentration der Sprosse steigt auch bei der letzten Konzentration von 200 µM weiter exponentiell auf ca. 4088,94 µg/g Trockengewicht an, wogegen die Konzentration an Zn in den Wurzeln wieder absinkt auf 2446,09 µg/g Trockengewicht. Daraus ergibt sich auch hier der stärkste Anstieg der Ni Aufnahme bei 80 und 200 µM, wobei der Gehalt in den Wurzeln bei 200 µM wieder leicht sinkt.

3.3 Test der Toxizität von Arsen in *A. thaliana* Wild-Typ Pflanzen

In dem folgenden Experiment wird der *Arabidopsis thaliana* Wild-Typ Col-0 auf 1 x HG Medium mit 0,8% Agar und Arsen (Na₂AsO₄H) in den Konzentrationen 0, 7,5, 15, 50, 100 µM getestet.

Abbildung 8: Wachstum des Wildtyps Col-0 von *A. thaliana* auf 1x HG-Medium mit unterschiedlichen Arsenkonzentrationen. (A) Arsen. (B) 7,5 µM Arsen. (C) 15 µM Arsen. (D) 50 µM Arsen. (E) 100 µM Arsen.

Die Kontrollpflanzen auf Medium ohne Arsen (A) in Abbildung 8 sind nahezu identisch zu den Konzentrationen (B) und (C) gewachsen. Ein sichtbarer Unterschied tritt erst ab Konzentration (D) auf. Bei der nachfolgenden Konzentrationen (E) nimmt

das Wachstum erneut stark ab. Das Wachstum der Wurzeln ist ab Konzentration (D) nur geringfügig weniger geworden.

Abbildung 9 A: Wurzellängen in mm pro Tag und die Wachstumsrate in mm pro Konzentration des *Arabidopsis thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit $\text{Na}_2\text{AsO}_4\text{H}$ aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 7,5, 15, 50, 100 μM . **B:** Totaler Chlorophyllgehalt in mg/g Frischgewicht des *A. thaliana* Wild-Typs Col-0 auf 1 x HG (0,8% Agar) Medium mit $\text{Na}_2\text{AsO}_4\text{H}$ aufgetragen gegen die Konzentrationen 0, 7,5, 15, 50, 100 μM .

Der Graf der Wurzellängen der Pflanzen in Abbildung 9 A zeigt einen stark linearen Verlauf von ca. 17,96 mm bei 0 μM und ca. 17,61 mm bei 100 μM an Tag 1 auf ca. 59,6 mm und ca. 43,94 mm an Tag 5. Mit steigender Konzentration an Arsen im Medium nimmt die Gesamtwurzellänge ab. Die Wachstumsrate steigt von ca. 9,34 mm bei 0 μM bis zu 30 μM nur schwach an und sinkt dann auf ca. 6,58 mm bei 200 μM . Die größten Unterschiede ergeben sich bei 50 und 100 μM verglichen mit der Kontrolle.

Auf Medium ohne $\text{Na}_2\text{AsO}_4\text{H}$ („Arsen“) in Abbildung 9 B weisen die Pflanzen den größten Chlorophyllgehalt von ca. 54,93 mg/g Frischgewicht auf. Dann sinkt dieser relativ gleichmäßig bis auf etwa die Hälfte bei 15 μM Arsen im Medium ab, bis er schließlich bei den Pflanzen mit 100 μM Arsen im Medium auf weniger als ein Fünftel der Kontrolle absinkt. Auch hier ergeben sich die größten Unterschiede bei 50 und 100 μM verglichen mit der Kontrolle.

4. Diskussion

4.1 Test der Toxizität von Nickel in *A. thaliana* Wild-Typ Pflanzen und Mutanten

In Abbildung 1 sind die Pflanzen des *A. thaliana* Wild-typs Col-0 zu sehen. Die Kontrollpflanzen haben mit ihren Wurzeln das Ende der Platten erreicht und die Sprosse sind gut gewachsen. Ab der ersten Nickel Konzentration nimmt die Wurzellänge drastisch ab und die Pflanzen werden kleiner. Bei 100 μM ist eine weitere starke Abnahme des Wachstums zu verzeichnen. In Abbildung 2 lässt sich erkennen, dass auch die Wurzelelongationsrate ab 50 μM stark absinkt, genauso wie der Chlorophyllgehalt in Abbildung 2 B. Die Aufnahme von Nickel in Abbildung 2 C zeigt den umgekehrten Verlauf, mit steigender Konzentration wird mehr Nickel aufgenommen. Die Werte bei 200 μM werden allerdings wieder kleiner. Vermutlich, da hier die Pflanzen schon eher abgestorben sind und weniger Nickel aufgenommen haben.

Das Wachstum der Mutanten in Abbildung 3 zeigt einen ähnlichen Verlauf wie der Wild-typ und auch hier sind die Unterschiede bei 50 und 100 μM am deutlichsten. Die Wurzellängen der Mutanten *ddb2* und *ung* verlaufen allerdings etwas anders, als die von Col-0. Die Wurzellängen des Wild-typs driften stärker auseinander je höher die Konzentration im Medium steigt, wogegen die Wurzellängen der Mutanten auf den unterschiedlichen Nickel Konzentrationen eher gleichmäßiger zueinander verlaufen. Die Wachstumsrate der Wurzeln ist bei *ung* dem Wild-typ wesentlich ähnlicher, als bei *ddb2*. Der Chlorophyllgehalt in Abbildung 5 sinkt ab der ersten Nickelkonzentration im Medium stärker ab, als es im Vorexperiment 3.1 beim Wild-Typ der Fall ist. Vermutlich war die hier gewählte Anzahl von drei Pflanzen zur Chlorophyllbestimmung zu gering und man müsste die Messungen noch einmal mit mehr Pflanzen wiederholen, um reproduzierbarere Ergebnisse zu erhalten.

4.2 Test der Toxizität von Zink in *A. thaliana* Wild-Typ Pflanzen:

In Abbildung 6 ist zu sehen, dass sich bei dem Wachstum auf Zink weniger starke Unterschiede ergeben, als für Nickel. Erst ab 80 μM Nickel im Medium lassen sich diese klar erkennen. Die Wurzeln sind weniger stark am Wachstum gehindert, wie es auf Medium mit Nickel der Fall ist. Dies spiegeln auch die Wurzellängen und die Wachstumsraten in Abbildung 7 wider. Dagegen wirkt sich der Zinkgehalt im Medium

mehr auf den Chlorophyllgehalt aus (Abbildung 7 B). Die Aufnahme von Zn steigt mit steigender Konzentration im Medium, wobei Zink scheinbar vermehrt in den Wurzeln akkumuliert wird. Die Unterschiede sind bei 80 und 200 μM am deutlichsten.

4.3 Test der Toxizität von Arsen in *A. thaliana* Wild-Typ Pflanzen

Auch bei den Pflanzen auf Medium mit Arsen ist eine Tendenz zu erkennen (Abbildung 8), jedoch sind die Unterschiede sehr gering und wesentlich geringer, als es für das giftige Arsen im Medium zu erwarten wäre. Erst ab 50 μM lassen sich wirklich Unterschiede im Wachstum ausmachen. Auch die Wurzellängen und Wachstumsraten zeigen kaum deutliche Differenzen in Abbildung 8. Der Chlorophyllgehalt sinkt dagegen etwas deutlicher, ist aber im Allgemeinen höher als bei Zink und Nickel im Medium. Da Arsen wesentlich schädlicher für Organismen ist, ist dies sehr ungewöhnlich und unwahrscheinlich.

Das Experiment mit Arsen muss noch einmal wiederholt werden, da ein so verhältnismäßig starkes Wachstum bei einem äußerst toxischen Schwermetall wie Arsen eigentlich unmöglich ist. Vermutlich wurden hier zu geringe Konzentrationen berechnet bzw. ist die Arsenverbindung zu früh ins Medium gegeben worden, wodurch sie zu hohen Temperaturen ausgesetzt und nicht ausreichend stabil war oder die Chemikalie war nicht mehr brauchbar.

5. Literaturverzeichnis

Eekhout, Thomas; Larsen, Paul; Veylder, Lieven de (2017): Modification of DNA Checkpoints to Confer Aluminum Tolerance. In: *Trends in plant science* 22 (2), S. 102–105. DOI: 10.1016/j.tplants.2016.12.003.

Spampinato, Claudia P. (2016): Protecting DNA from errors and damage. An overview of DNA repair mechanisms in plants compared to mammals. In: *Cellular and molecular life sciences : CMLS*. DOI: 10.1007/s00018-016-2436-2.

6. Rohdaten

Siehe Dropboxordner